

POLITICA PENALĂ - ABORDARE EVOLUTIVĂ A NOȚIUNII ȘI DEFINIȚIEI

Conf. univ. Raisa GRECU,
dr. hab., Universitatea de Studii Politice
și Economice Europene „Constantin Stere”,

Adnotare: În prezentul articol sunt studiate aspectele debutului istoric ale apariției și evoluțiile ulterioare ale noțiunii și definiției politicii penale. Se invocă lucrările savanților clasici care au definit la începuturi politica penală și au tratat despre noțiunea acesteia. În context sunt analizate și unele abordări științifice contemporane – criminologice, politologice ale fenomenului criminalității. În publicație se argumentează ideea despre necesitatea investigației științifice profunde a tuturor caracteristicilor politicii penale ca instrument de combatere și preîntâmpinare a infraționalității.

Cuvinte-cheie: politică penală, doctrină, noțiune, definiție, științe penale, infraționalitate.

Summary: in this article aspects of the historical debut of the appearance and subsequent evolution of the notion and definition of the penal politics is studied. Works of classical scholars are invoked, which defined at the at the beginning the penal politics and analyzed this notion. In this context some modern scientific definitions are analyzed – especially criminological, politological aspects of crime. This publication argues the idea that deep scientific investigation of all political crime characteristics as an instrument of fighting and prevention of of law infringements is required.

Keywords: penal politics, doctrine, notiun, definition, penal science, law infringement.

Fenomenul comportamentului infrațional a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri și a constituit subiectul abordărilor sub diverse aspecte – moral, religios, filozofic, științific. Tratată în științele sociale în general și cele juridico-penale în special, problema cauzelor și condițiilor apariției, evoluției și manifestărilor criminalității, precum și cea de prevenire a comportamentului infrațional nu este scutită de o anumită tentă politică, interacți-

unea dreptului cu politica realizându-se sub mai multe aspecte.

Tratând despre corelația existentă între politică și drept, savanții menționează influența reciprocă și adesea contradictorie a acestor două fenomene sociale. Se remarcă faptul că, politica însoțește dreptul pe tot parcursul evoluției lui, posibil, precedându-l. În ceea ce privește dreptul penal nemijlocit, politica este unul din factorii cei mai importanți de programare a acestuia, ea fiind interesată de mecanismul integru de

reglementare și apărare al dreptului penal. La rândul său, legea penală poate limita, dar și conferi legitimitate politicii [1].

Politica promovată în societate la o anumită etapă a evoluției acesteia determină în mare măsură însuși instrumentarul operațional utilizat pentru determinarea unor noțiuni, elaborarea conceptelor și definirea fenomenelor ce țin de fenomenul infracționalității și posibilitățile contracarării acestuia. Astfel, societatea totalitară a tratat mult timp extrem de ideologizat și politizat fenomenul dat, pornind de la conceptul că, paradigma corelației dintre societate și infracționalitate este cât se poate de simplă. Este vorba de binomul societate-infracționalitate, în care societatea acționează asupra infracționalității în scopul eradicării celei din urmă. Criminalitatea era tratată ca un fenomen străin din punct de vedere politic, ideologic, economic și moral societății. Respectiv ea urma a fi eliminată prin metode represive – pedepse penale privative de libertate, de corectare prin muncă, pecuniare aplicate în scopul reeducării infractorilor și apărării societății. În perspectivă se presupunea edificarea societății comuniste libere de criminalitate.

Odată cu revenirea la începutul anilor șaizeci ai secolului trecut la știința criminologiei, care mult timp a fost desconsiderată ca știință și privită doar ca o ramură a sociologiei, unele accente s-au schimbat. Știința criminologică și-a propus să studieze din punct de vedere științific legitățile ce țineau de: a) criminalitate în toate ipostazele

manifestării ei; b) complexului determinantelor infracționalității cu evidențierea cauzelor acesteia; c) reacției criminalității la diverse acțiuni de contracarare a ei. În sarcina criminologiei era pusă elaborarea metodologiei și metodicilor cercetărilor criminologice și al sistemului de acțiuni direcționate spre luptă cu criminalitatea.

Important este că, știința criminologică a început să trateze criminalitatea ca fenomen de masă, să studieze personalitatea infractorilor și să abordeze infracționalitatea în contextul relațiilor sociale, a mediului, în care se nasc, trăiesc și activează oamenii. Criminologul cerceta infracționalitatea în parametri concreți de timp și spațiu. Se investigau: infracțiunea și comportamentul individual infracțional; categorii aparte de infracțiuni, evidențiate pe diverse criterii (criminalitatea general penală, economică, politică; criminalitatea minorilor, cea a femeilor; criminalitatea în domeniul transporturilor etc.); criminalitatea în anumite regiuni ale statului; în stat în general; criminalitatea în societate la diferite etape ale evoluției acesteia. În urma cercetărilor criminologice s-a ajuns la concluzia că, infracționalitatea este un fenomen real, social periculos, ce posedă un șir de caracteristici calitative definitorii. Ea nu este doar un produs al societății, ci și un element activ al acesteia, capabil să exercite influență activă și direcționată asupra societății în întregime [2].

Așa dar, criminologia, bazându-se pe metodologie, metode și metodici științifice de cercetare a problemei criminalității, s-a

ridicat la o abordare conceptuală calitativ nouă a corelației existente între societate și infracționalitate. Este vorba de abordarea deja trihotomică a fenomenului, conform formulei societate-criminalitate-societate. În accepțiunea dată infracționalitate se prezintă în calitate de element activ al sistemului social, capabil să exercite influență în interese proprii nu doar asupra evoluțiilor din interiorul unui sistem social, ci, după cum a arătat timpul, și asupra raporturilor externe ale acestuia cu alte sisteme sociale.

Necesitatea depășirii tiparelor vechi, ideologizate și politizate, în lupta contra criminalității a devenit și mai evidentă odată cu încercarea societății noastre de a trece la un regim democratic constituțional. Schimbarea proclamată a însuși sistemului valoric în societate, cu plasarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pe treapta cea mai înaltă în ierarhia valorilor sociale, tendința spre umanizarea legii penale, revizuirea conceptului și sistemului mai multor categorii de infracțiuni și a pedepselor penale pentru comiterea acestora au solicitat o reconsiderare profundă a conceptului, principiilor, metodelor de combatere și profilaxie a criminalității. Surprinzător, dar începând cu perioada respectivă, tocmai criminologia – știința care este în măsură să răspundă în modul cel mai eficient noilor provocări în domeniul combaterii și profilaxiei criminalității, tot mai des este surclasată de politica penală. Ultima este tratată și ca știință, și ca o parte a politicii statului, și ca politică de drept penal, și ca un sistem de activități –

investigații teoretice și acțiuni practice direcționate spre combaterea și preîntâmpinarea criminalității. Dar în oricare din aceste accepțiuni, astăzi tot mai frecvent se consideră că, anume politica penală urmează a fi contrapusă sistemului infracționalității în scopul contracarării manifestărilor lui social nocive.

Între timp, savanții și practicienii deocamdată nu au ajuns la un numitor comun nici în privința noțiunii, nici a definiției politicii penale. În sensul dat este elocvent titlul articolului științific aparținând Mădălinei-Cristina Mihai – Abordări metodologice asupra problemei definirii politicii penale [3], care are drept subiect de studiu abordarea problemei definirii politicii penale de pe diverse poziții metodologice: prin gen proxim și diferență specifică, prin esența sa, în funcție de modul percepției realității sociale ș.a.

De altfel, în doctrina internațională nu există o unitate de opinii nici în ceea ce ține de numele savantului, care pentru prima dată a lansat expresia „politica penală” și a definit noțiunea de politică penală. Astfel, conform uneia din ipotezele înaintate de mai mulți savanți din Federația Rusă, se consideră, că noțiunea de „politică penală” a apărut pentru prima dată în anul 1804 în lucrarea „Verzuch einer Criminal jurisprudenzenz dez Koran) (Studiul jurisprudenței criminale în Koran) aparținând renumitului savant penalist Anselm Feuerbach (1775 – 1883, tatăl filozofului Ludvig Feuerbach), definiția noțiunii de politică penală nefiind formulată de acesta. În opinia lui Anselm

Feuerbach, conținutul noțiunii „politică penală” este unul mai larg, incluzând în sine și noțiunea „drept penal” [4].

În același timp Mădălina-Cristina Mihai în publicația anterior menționată susține că, politica penală a fost inițial definită de către Ludwig Feuerbach (1804 - 1872), căruia îi este atribuită și expresia de „politică penală”, ca „ansamblul procedurilor represive prin care statul reacționează contra crimei”. Este o concepție tributară epocii în care a fost formulată, în sensul că specific acestei perioade este gândirea unor măsuri împotriva crimei, având un caracter preponderent represiv.

În continuare, cu referințele de rigoare la lucrările savanților notorii francezi, se relevă opinii, conform cărora potrivit definiției lui Feuerbach, politica penală este sinonimă cu teoria și practica sistemului penal, iar Feuerbach pune accentul pe necesitatea atribuirii responsabilității nu doar judecătorului și procurorului, insistând asupra abordării globale asupra problemei. Faptul infracțional este văzut ca un adevărat fenomen social, la care răspunsul trebuie să fie pe măsură, adică să dea naștere unei colaborări între reprezentanții tuturor sferelor sociale, în încercarea de control a acestui fenomen [5].

Un loc aparte în consacrarea noțiunii și definiției politicii penale revine savanțului german Franz von Liszt (1851-1919), fondator al Uniunii Internaționale de Drept penal, care a publicat mai multe lucrări pe parcursul anilor 1888-1894 în cele două reviste editate de el - Revista de Drept

penal general și Buletinul Uniunii Internaționale de Drept penal. Ne referim, în primul rând, la studiul Sarcinile politicii penale, care formulează, de fapt, în primele rânduri noțiunea politicii penale: „Politica penală în calitate de ramură independentă a dreptului penal poate fi contrapusă dreptului penal în sens restrâns, pe de o parte, și biologiei penale, precum și sociologiei penale - pe de altă parte. În sensul dat politica penală semnifică sistemul prescripțiilor (temeiurilor) de bază, de care trebuie să se ghideze statul în lupta împotriva infracțiunii prin intermediul pedepsei și măsurilor aferente acesteia” [6].

Franz von Liszt definește politica penală după cum urmează: „O totalitate sistemică de prescripții (temeiuri), ce se bazează pe studiul științific al cauzelor infracționalității și impactului produs de pedeapsă - temeuri, conducându-se de care statul, cu ajutorul pedepsei și instituțiilor înrudite acesteia, trebuie să lupte cu criminalitatea” [7].

După cum vedem, și în această definiție a politicii penale accentul se pune pe pedeapsa penală și instituțiile înrudite cu aceasta. Dar vom fi atenți și la ideea, că prescripțiile (temeiurile) politicii penale trebuie să se bazeze pe studiul științific al cauzelor criminalității și al impactului produs de pedeapsă. Definiția în cauză este precedată de afirmația că, cele mai importante cunoștințe pentru cei preocupați de politica penală sunt cele ce țin de antropologie în sens larg și de istoria popoarelor - o abordare conformă evoluției

științei în epoca respectivă. Relevantă este, însă, convingerea savantului că: „Nu mai puțin importantă este investigarea cauzelor infracțiunii, care adesea țin mai puțin de degradarea morală a infractorului și mai mult – de neajunsurile organizării instituțiilor societății civile, membru al căreia este acesta” [8].

Profesorul Franz von Liszt a fost printre savanții penaliști care au întâmpinat cu mult entuziasm lucrarea lui Gustav Așaffenburg (1866 – 1944) „Das verbrecher und seine Bekämpfung” (Infracțiunea și lupta împotriva ei), apărută în 1902 și care avea la bază o profundă investigație științifică a psihologiei infracțiunii și infractorului. Anume așa – Psihologia infracțiunii și a infractorului – era intitulat cursul prelegerilor ținute la Universitatea din Heidelberg de către autorul publicației nominalizate.

În recenzie la lucrarea dată profesorul Franz von Liszt scria: „Așaffenburg este primul scriitor german, care s-a hotărât la un pas curajos. El ne propune un sistem al politicii penale bazat pe investigație științifică... Această lucrare deschide noi căi... El a fost primul în Germania care a supus unei analize științifice un domeniu, care până în acest moment a fost un teren al încercărilor diletante. El a elaborat planul, în baza căruia poate fi ridicat edificiul unei noi științe și a construit, în baza planului propus, carcasa acestuia „ [9].

În baza unui vast material empiric, supus unei sistematizări și analize științifice profunde Gustav Așaffenburg vine cu un șir de idei progresive pentru începutul sec. al

XX-lea despre fenomenul infracționalității, cauzele acestuia, combaterea și preîntâmpinarea lui, unele din ele menținând-și actualitatea până astăzi. Astfel, savantul relevă că, nu cunoaște o misiune mai înaltă pentru sociologi și criminaliști decât preîntâmpinarea infracțiunilor. Fiecare acțiune care duce la însănătoșirea fizică, morală și economică a poporului este o armă în lupta contra criminalității. Aceste acțiuni nu substituie pedepsele, dar preîntâmpină necesitatea aplicării lor. Sarcinile de bază ale igienei sociale constau, în opinia profesorului, în lupta contra alcoolismului și nevoilor economice, acestea constituind principalele surse ale infracționalității. De altfel, anume profesorul Așaffenburg a fost printre primii savanți, care au început să examineze, de rând cu alcoolismul, și problema narcomaniei în calitate de sursă a infracționalității.

Profesorul s-a arătat preocupat, printre altele, și de necesitatea preîntâmpinării recidivei comise de persoanele eliberate din penitenciare. În sensul dat el insista asupra oportunității instituirii unor servicii de tutelare (patronat) asupra persoanelor în cauză în scopul contribuției la angajarea lor în câmpul muncii, asigurării cu locuință și cu surse pentru existență. „Nu este nimic mai periculos decât cele câteva zile zadarnice, după eliberare, petrecute în căutarea adăpostului și locului de muncă, care duc la trândăvie, frecventarea berăriilor și inițierea unor relații suspicioase, aducând persoanele eliberate din închisoare la așa o stare de înrăire, încât ele devin inaccesibile pentru orice încercări de influență benefică” –

atenționează profesorul, subliniind necesitatea preîntâmpinării unor asemenea situații [10].

În lucrarea invocată se analizează un șir întreg de factori cu un potențial impact pozitiv, în opinia autorului, asupra stării infracționalității. Din rândul lor vom evidenția, de exemplu, necesitatea perfecționării activității poliției, care trebuie să urmărească energic delincvenții ori, după cum se exprimă savantul, „...nu există nimic mai periculos ca amenințările cu pedeapsa, care rămân doar pe hârtie”. „Omul nehotărât, dar care știe că, fapta lui se va solda inevitabil cu pedeapsă, se va abține de la comiterea acesteia mai curând, decât în cazul, în care el, judecând după experiența altor persoane, va spera să evite pedeapsa” – susține autorul [11].

Un rol aparte în preîntâmpinarea infracționalității revine, în convingerea profesorului Așaffenburg, conștiinței persoanei, care urmează a fi cultivată, după caz, de familie și școală, biserică și presă. Este remarcabilă convingerea savantului că, misiunea presei constă în a indica societății la partea de vină, pe care societatea o poartă pentru fiecare infracțiune comisă, urmărind scopul de a trezi în fiecare om conștiința și de a-l chema la asumarea îndatoririlor față de societate.

„Presa este un instrument serios pentru consolidarea conștiinței tocmai din motivul că, ea exercită o influență permanentă, îndelungată, dar care nu plictisește prin monotonie. Școala, spre regret, trebuie să-și finalizeze prea devreme influența; iar

cât privește religia, de aceasta fug tocmai persoanele, care au cea mai mare nevoie de ea. Și totuși, indiferent de toate acestea, este necesar să se acționeze cu forțe conjugate pentru o cauză comună” – concluzionează autorul lucrării „Infracțiunea și lupta împotriva ei” [12].

Ideile invocate nu sunt o ilustrare completă a procesului apariției și dezvoltării în timp a noțiunii și definiției politicii penale. Și totuși procesul evoluției lor dovedește cu certitudine că, noțiunea și definiția politicii penale s-au dezvoltat de la o abordare îngustă, axată măsurilor de pedeapsă penală și pusă ca misiune socială în sarcina instituțiilor justiției și celor specializate în combaterea infracționalității spre o accepțiune mult mai profundă. Cea de a doua tratează politica penală drept o sarcină a societății în întregime, la baza realizării căreia urmează a fi pusă investigarea științifică a unui șir întreg de fenomene, procese, legități cu caracter socioeconomic, politic și de drept.

Născută din drept penal, conjugată cu sociologia, indispensabil legată de criminologie, constituind astăzi subiect de studiu pentru politologia penală, politica penală s-a afirmat în timp ca instrument eficient de combatere și preîntâmpinare a infracționalității. Însă rezultate sesizabile în domeniul respectiv se obțin acolo și atunci, unde și când politica penală este clar definită, bazată pe un concept integru, se desfășoară în baza unor principii neclintite în scopul realizării unor sarcini formulate în cunoștință de cauză prin aplicarea unor

strategii, tactici și metode elaborate în baza rezultatelor consacrate ale investigațiilor științifice. Utilizarea eficientă a acestui instrument în scopul binelui social comun presupune pentru început un studiu profund științific al tuturor caracteristicilor enumerate, precum și al altor trăsături imi-

nente politicii penale ca sistem de combatere și preîntâmpinare a infracționalității într-o societate concretă la o anumită etapă de dezvoltare a acesteia. În societatea noastră la ziua de azi un asemenea studiu mai rămâne a fi un deziderat.

Bibliografie:

1. Жалинский А.Э. Избранные труды. Уголовная политология. Сравнительное и международное уголовное право. Том 3: Издательский дом высшей школы экономики, Москва, 2015, p.9-11
2. Долгова А.И. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность// Библиотека криминалиста. 2015., № 6, p.9-19, p.10
3. Mihai Mădălina-Cristina Abordări metodologice asupra problemei definirii politicii penale // <http://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2009/RSJ4/A10MadalinaPutinei.pdf> (accesat la 24.03.2017).
4. Чубинский М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права / сост. и вступ. статья В.С. Овчинского, А.В. Федорова. М., 2008. С. 55–56; Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 3; Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 426. // Se citează după Рошнова Н.В. Криминализация (декриминализация) в уголовном праве России. Диссерт. на соиск. ученой ст. канд. юр. наук. С-Петербург, 2015, p.20 // <http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/10-11-2015-1d.pdf> (accesat la 24.03.2017)
5. Mireille Delmas-Marty, *Les grands systèmes de politique criminelle*, Ed. Puf, Paris, 1992, p. 13; Yves Charpenel, *Les rendez-vous de la politique pénale. Concilier devoir de justice et exigence de sécurité*, Ed. Armand Colin, Paris, 2006, p. 21// Se citează după Mihai Mădălina-Cristina, *Op. cit.*
6. Франц фон Лист. Задачи уголовной политики. М., ИНФРА-М, 2004, p.7
7. Ibidem
8. Ibidem
9. Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним: Уголовная психология для врачей, юристов и социологов. Москва: ИНФРА-М, 2013, p.3
10. Ibidem, p.186
11. Ibidem, p.187
12. Ibidem, p.189